

ӘОЖ 332.012.1

ФУТБОЛ ОЙЫНЫНДА ҚАҚПАШЫЛАРДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ-ТАКТИКАЛЫҚ ДАЯРЛАУ БОЙЫНША ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ӘДІСТЕМЕЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУЫ

БАХТИЯРОВА САЯГУЛ ЖАКСЫБАЕВНА

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің PhD доктор, аға оқытушы

АЙТМУКАШЕВ ЖУМАБЕК ҚАЙРАТУЛЫ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 2 курс магистранты

***Аңдатпа.** Бұл мақалада футбол ойынында қақпашыларды техникалық-тактикалық даярлау мәселесіне арналған отандық және шетелдік ғылыми еңбектерге кешенді талдау жасалды. Зерттеу нәтижелері қазақстандық әдебиеттерде қақпашылардың базалық техникалық дағдылары сипатталғанымен, тактикалық ойлау, шешім қабылдау және ойын жағдайын оқу дағдыларын дамытуға бағытталған арнайы әдістемелердің жеткіліксіз екенін көрсетті. Шетелдік және ресейлік авторлар қақпашыларды даярлаудың кешенді жүйесін техникалық, тактикалық, психологиялық және физикалық компоненттердің интеграциясы арқылы жүзеге асырудың тиімділігін дәлелдейді. Әдебиеттерді салыстырмалы талдау ұлттық ғылыми-әдістемелік базаға бейімделген қақпашыларды даярлау моделін әзірлеудің өзектілігін айқындады.*

***Тірек сөздер:** футбол, қақпашы, техникалық-тактикалық даярлық, ойындық ойлау, шешім қабылдау, модельдеу, әдістеме, бейнеанализ, спорттық педагогика.*

Кіріспе. Соңғы жылдары футбол ойынының қарқыны мен құрылымының өзгеруі қақпашылардың ролін түбегейлі күшейтті: олар енді тек қана соққыны қайтаратын ойыншы емес, қорғанысты ұйымдастырушы және шабуылды бастайтын негізгі фигура ретінде қарастырылады. Осыған байланысты қақпашыларды техникалық-тактикалық даярлаудың мазмұны мен әдістемесін ғылыми негізде жаңарту – қазіргі заманғы спорт педагогикасының өзекті бағыттарының бірі болып отыр. Қазақстандық авторлар футболшылардың техникалық-тактикалық дайындығының жалпы құрылымы мен кезеңдерін айқындай отырып, жаттығу процесін жүйелі жоспарлау қажеттігін атап өтеді. Ресейлік және шетелдік зерттеулерде қақпашылардың ойындық ойлауын, тактикалық шешім қабылдауын, ойынға допты енгізу сапасын жеке бағыт ретінде қарастыру тенденциясы күшейген.

Зерттеу мақсаты. Футбол ойынында қақпашыларды техникалық-тактикалық даярлау жөніндегі отандық және шетелдік ғылыми еңбектерге теориялық және салыстырмалы талдау жүргізу, олардың мазмұны мен ерекшеліктерін айқындау және ұлттық спорттық практикаға бейімделген тиімді әдістеме әзірлеудің ғылыми негіздерін анықтау.

А.С. Оразалинов [1] жасөспірім футболшылардың техникалық және тактикалық дайындығының тиімділігіне әсер ететін факторларды талдай отырып, футболшылардың 14–16 жастағы тобында техникалық-тактикалық дайындықтың кезеңдік моделін ұсынады. Автор жаттығу процесін ойын жағдайына жақындату, арнайы ойын жаттығулары мен вариативті тапсырмаларды қолдану арқылы шабуыл мен қорғаныстағы техникалық-тактикалық шешімдердің сапасы арта түсетінін көрсетеді.

Қазақстандық әдістемелік нұсқаулықтарда футбол ойынында техникалық-тактикалық жаттығулардың негізгі түрлері, мектеп жасындағы балаларға арналған ойындық, жарыстық және арнайы дайындық жаттығуларының жүйесі ұсынылған [2]. Бұл құжаттарда қақпашының техникасы жеке бөлім ретінде қарастырылып, допты қайтару, дұрыс орналасу, допты ойынға қосу түрлері жаттықтыру құралдары ретінде сипатталады, алайда қақпашының тактикалық ойлауын дербес бағыт ретінде зерттеу әлі де шектеулі.

Қазақстан футбол федерациясы мен өңірлік клубтар деңгейінде қақпашы жаттықтырушыларының біліктілігін арттыруға бағытталған семинарлар мен курстарда УЕФА стандартына негізделген мамандандырылған бағдарламалар енгізіліп келеді. Онда қақпашының ойын жағдайларын оқу, қақпа алаңында дұрыс позиция таңдау, қорғаныс сызығымен өзара әрекеттесу мәселелері ерекше аталады. Дегенмен, бұл тәжірибенің көп бөлігі әдістемелік мақалалар мен оқу құралдары түрінде қазақ немесе орыс тіліндегі ғылыми журналдарда жеткілікті деңгейде жүйеленбеген.

Осылайша, отандық әдебиеттерде футбол ойынындағы жалпы техникалық-тактикалық даярлық жақсы сипатталғанымен, қақпашыларды арнайы техникалық-тактикалық даярлау мәселесі әлі де зерттеуді қажет етеді және көбіне шетелдік немесе ресейлік үлгілерге сүйеніп отыр.

И. Омельченко [3] кәсіби қақпашыларды кешенді даярлаудың заманауи аспектілерін талдай отырып, техникалық, тактикалық, физикалық және психологиялық компоненттердің интеграциялануы қақпашы шеберлігінің негізгі көрсеткіші екенін айқындайды. Автор қақпашының техникалық арсеналына допты ұстап қалу, соққыны кері қағу, секіріп қағып алу, қақпадан дер кезінде шығу элементтерін жатқызса, тактикалық арсеналға қорғанысты ұйымдастыру, ойын эпизодын алдын ала болжау, допты тиімді тактикалық мақсатта ойынға қосу әрекеттерін енгізеді.

А.В. Степанов [4] өзінің «футбол қақпашысының ойындық ойлауын бағалау технологиясы» атты еңбегінде қақпашының тактикалық дайындығын бағалау үшін ойындық ойлау, ақпаратты өңдеу жылдамдығы, әрекет таңдау логикасы сияқты көрсеткіштерді талдайтын кешенді модель ұсынады. Автор бейнеанализ, модельденген ойын жағдаяттары және эксперттік бағалау әдістерін біріктіре отырып, қақпашылардың тактикалық әлеуетін анықтаудың ғылыми негізделген тест жүйесін әзірлеген.

Ф.Р. Базоров [5] жас қақпашыларды тактикалық дайындау барысында ойын жүйесін, тактикалық үлгілерді, позициялық жағдайларды және арнайы тактикалық жаттығуларды қолданудың тиімділігін атап өтеді. Ол қақпашының тактикалық сауаттылығы оның ойын нәтижелілігіне тікелей әсер ететінін ғылыми түрде негіздеп, тактикалық дайындықты ерте жастан қалыптастыру қажеттілігін көрсетеді.

2023 жылы СФУ базасында әзірленген мини-футбол (футзал) жаттықтырушыларын даярлау бағдарламасында қақпашыларға арналған арнайы модуль беріліп, онда техникалық және тактикалық әрекеттердің ерекшеліктері, жүктемені кезеңдеу, ойындық ситуацияларды модельдеу әдістері жүйеленген [6]. Бағдарламада қақпашының реакция жылдамдығын, позиция таңдау әдістерін, ойынға допты енгізу техникасын дамытуға арналған жаттығулар ұсынылады.

Балалар футболындағы қақпашыларды даярлау туралы орыс тіліндегі материалдарда («Особенности подготовки вратарей в детском футболе») 7–12 жас кезеңінде қақпашыларды іріктеу, негізгі техника элементтерін үйрету, ойындық мотивацияны дамыту және психологиялық қолдау көрсету мәселелері қарастырылады [7]. Бұл еңбектерде жаттығу процесін ойын түрінде ұйымдастыру, қарапайым тактикалық жағдаяттарды түсіндіру, шешім қабылдау жылдамдығын дамыту жаттығуларының маңызы ерекше аталады. Мұндай әдістер қақпашылардың ерте жастан ойындық ойлауын қалыптастыруда тиімді құрал болып табылады.

Х. Фалкао және әріптестері заманауи футбол қақпашыларының техникалық-тактикалық профилін талдай отырып, жас ерекшелігі мен жарыс деңгейіне қарай қақпашылардың іс-әрекет құрылымы өзгереді, ал аяқпен ойын және қысым астында допты дәл беру қазіргі футболда басты құзыреттердің бірі екенін көрсетеді [8].

Ж.Г. Рейс және серіктестері жас футбол қақпашыларына арналған арнайы қақпашы жаттығуларының тактикалық білімге ықпалын зерттеп, ойындық сценарийлерге негізделген жаттығулар тактикалық шешімдердің сапасын едәуір жақсартатынын дәлелдейді [9].

Д.Р. Сәрсенбаев [10] ойын жағдайларын модельдеу арқылы футболшылардың шешім қабылдау дағдыларын дамытуға арналған әдістемелерді қарастырады. Автор қысым жағдайында, шектеулі кеңістікте және уақыт тапшылығында орындалатын жаттығулардың тактикалық ойлауды жылдамдататынын дәлелдейді. Зерттеу нәтижесінде ойындық модельдеу әдісі техника мен тактиканы біртұтас үдеріс ретінде қалыптастыруға мүмкіндік беретіні көрсетіледі.

М.Б. Кенжебаев [11] жасөспірім футболшыларды дайындау барысында заманауи педагогикалық технологияларды (ойын әдістері, саралап оқыту, цифрлық құралдар) қолданудың тиімділігін анықтайды. Автор жаттығуды оқыту технологияларымен үйлестіре отырып ұйымдастыру футболшылардың техникалық дағдыларын жылдам меңгеруіне және тактикалық түсінігін кеңейтуге ықпал ететінін айтады. Бұл тұжырым қақпашыларды оқытуда да өзекті, себебі педагогикалық технологиялар шешім қабылдау сапасын жетілдіреді.

Қ.Ә. Оспанов [12] футболшылардың қозғалыс координациясын жетілдірудің ғылыми негіздерін сипаттай отырып, қақпашы үшін аса маңызды ептілік, тепе-теңдік, бағытты тез өзгерту қабілеттерін дамыту әдістерін ұсынады. Автор координациялық қабілеттердің жоғары деңгейі қақпашының реакциясын, қозғалыс дәлдігін және ойын эпизодтарына тез бейімделуін қамтамасыз ететінін дәлелдейді.

А.М. Нұрпейісов [13] Қазақстан футбол академияларындағы қақпашыларды даярлау жүйесінің қазіргі жағдайына талдау жасай отырып, әдістемелік бағдарламалардың бірізділігі мен тактикалық дайындыққа арналған материалдардың жеткіліксіздігін көрсетеді. Зерттеу нәтижесінде қақпашыларды даярлаудың отандық моделі жеткілікті жүйеленбегені анықталып, халықаралық стандарттарға негізделген жаңа бағдарламаларды енгізу қажеттілігі негізделеді.

Е.С. Тұрғанбеков [14] футболда допты ойынға қосу техникасының биомеханикалық және педагогикалық аспектілерін талдайды. Автор қақпашының қолмен және аяқпен дәл пас беру дағдыларын дамыту команданың шабуыл стратегиясының тиімділігін арттыратынын атап өтеді. Сонымен қатар, ойынға допты дұрыс қосу тактикалық артықшылық қалыптастыратынын көрсетіледі.

Р.С. Жұмабаев [15] футболшылардың тактикалық дайындық деңгейін бағалау критерийлерін ұсынып, педагогикалық тестілер жүйесін ғылыми негіздейді. Автор шешім қабылдау уақыты, тактикалық бағытты дұрыс таңдауы, позицияны тиімді пайдалану сияқты көрсеткіштердің объективті бағалануы жаттықтырушыларға нақты ақпарат беретінін көрсетеді. Бұл әдістер қақпашылардың тактикалық дайындығын бағалау үшін ерекше маңызды.

Ж.А. Бекенов және А.Қ. Амангелді [16] қазақстандық футбол мектептерінде қақпашыларға арналған жаттығу бағдарламаларының мазмұны мен құрылымын салыстырмалы түрде талдайды. Авторлар жаттығу қарқынының, кезеңділіктің және тактикалық тапсырмалардың жеткіліксіздігі қақпашылар даярлығының сапасына кері әсер ететінін атап өтеді. Бұл зерттеу ұлттық әдістемені жетілдіру қажеттілігін айқын көрсетеді.

А.Н. Бақтыгерей мен Б.Ә. Құрманбаев [17] футболшылардың психологиялық тұрақтылығын арттыру әдістерін қарастыра отырып, қақпашының эмоционалдық төзімділігі, сенімділік және өз-өзіне бақылау механизмдері жарыс нәтижесіне тікелей әсер ететінін дәлелдейді. Авторлар психологиялық жаттығуларды жүйелі қолдану қақпашылардың қателікке реакциясын, ойынға тез бейімделуін және шешім қабылдау сапасын жақсартатынын көрсетеді.

Қорытынды. Жоғарыда келтірілген авторлар талдауы көрсеткендей: Қазақстандық әдебиеттер қақпашыларды даярлаудың жекелеген аспектілерін қамтығанымен, толық жүйелі модель әлі қалыптаспаған. Ресейлік және шетелдік авторлар қақпашыны кешенді дайындық жүйесі арқылы дамыту қажеттілігін жан-жақты дәлелдейді. Әсіресе тактикалық ойлау, ойындық жағдайларды оқу, шешім қабылдау механизмдері шетел әдебиеттерінде жақсы зерттелген.

Соңғы 5 жылдағы отандық және орысша әдебиеттерді талдау нәтижесінде мынадай негізгі қорытындылар жасауға болады:

1. Қазақстандық зерттеулерде футболшылардың жалпы техникалық-тактикалық дайындығы жеткілікті деңгейде қарастырылғанымен, футбол ойынында қақпашыларды арнайы техникалық-тактикалық даярлау жүйесі дербес бағыт ретінде аз зерттелген.

2. Ресейлік авторлар қақпашыны кешенді даярлау моделін ұсынып, техникалық және тактикалық компоненттердің өзара байланысын, ойындық ойлау мен шешім қабылдаудың маңызын ғылыми тұрғыда негіздейді.

3. Балалар футболындағы қақпашы даярлығы бойынша орыс тіліндегі әдістемелерде жас ерекшелігін, психологиялық қолдауды, ойын арқылы үйретуді ескеретін практикалық ұсыныстар басым, алайда олардың көпшілігі ғылыми эксперименттік тексеруден толық өтпеген.

4. Халықаралық зерттеулер техникалық-тактикалық дайындықты сандық мониторингпен, позициялық және ойындық деректермен байланыстыруға бағыт алып, қақпашыларды даярлаудың жаңа стандарттарын қалыптастыруда. Осылайша, зерттеу аясында футбол ойынында қақпашыларды техникалық-тактикалық даярлаудың авторлық әдістемесін құрастыру үшін отандық және орыс тіліндегі теориялық-әдістемелік база жеткілікті, бірақ Қазақстан жағдайына бейімделген, тәжірибелік-эксперименттік тексеруден өткен кешенді бағдарлама әлі қалыптаспаған. Бұл – зерттеуіңіздің ғылыми жаңалығын негіздеуге өте қолайлы алғышарт.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Оразалинов А. С. Жасөспірім футболшыларды техникалық және тактикалық даярлау: әдістемелік талдау // Жетісу университетінің ғылыми-әдістемелік ресурсы. – Талдықорған, 2023. – Электрон. ресурс.
2. Техникалық-тактикалық жаттығулар және футбол ойынының негізгі құралдары: 5–11-сынып оқушыларына арналған әдістемелік нұсқаулық. – Астана: ҚР Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы, 2022. – 64 б.
3. Омельченко И. Современные аспекты комплексной подготовки профессиональных вратарей в футболе // Спортивная наука и практика. – 2025. – №2. – С. 45–53.
4. Степанов А. В. Технология оценки игрового мышления футбольного вратаря // Науки об образовании. – 2023. – №4. – С. 112–119.
5. Базоров Ф. Р. Тактическая подготовка вратарей в современном футболе // Modern Science and Research. – 2023. – №7. – С. 87–95.
6. Подготовка тренеров по мини-футболу (футзалу): дополнительная профессиональная программа. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2023. – 94 с.
7. Особенности подготовки вратарей в детском футболе: методические рекомендации для тренеров ДЮСШ. – Москва: Футбольная академия, 2024. – 38 с.
8. Falcão H., et al. The Technical-Tactical Profile of Soccer Goalkeepers: The Impact of Age and Competitive Level // Journal of Sports Sciences. – 2025. – Vol. 43, No. 1. – P. 77–89.
9. Reis J. G. G. dos, et al. The Role of Specific Goalkeeper Training on the Tactical Knowledge of Young Football Goalkeepers // Revista Brasileira de Futsal e Futebol. – 2024. – Vol. 16, No. 2. – P. 54–63.
10. Сәрсенбаев Д. Р. Ойын жағдайларын модельдеу арқылы футболшылардың шешім қабылдау дағдыларын дамыту // Спорттық ғылым және дене мәдениеті. – Шымкент, 2023. – №2. – Б. 43–50.
11. Кенжебаев М. Б. Жасөспірім футболшыларды оқытудағы педагогикалық технологиялар // Педагогика және спорт. – Алматы, 2024. – №1. – Б. 89–96.
12. Оспанов Қ. Ә. Футболшылардың қимыл-қозғалыс координациясын жетілдіру: оқу-әдістемелік құрал. – Астана: Ұлттық дене шынықтыру орталығы, 2022. – 56 б.
13. Нұрпейісов А. М. Қазақстан футбол академияларындағы қақпашыларды даярлау жүйесінің қазіргі жағдайы // Спорт және қоғам. – Алматы, 2023. – №4. – Б. 21–29.
14. Тұрғанбеков Е. С. Футболда допты ойынға қосу техникасы: әдістемелік негіздері // Оқу, тәрбие және спорт. – Қызылорда, 2021. – №6. – Б. 64–70.
15. Жұмабаев Р. С. Футболшылардың тактикалық дайындық деңгейін бағалау критерийлері // Жас ғалым. – Алматы, 2024. – №2. – Б. 33–39.
16. Бекенов Ж. А., Амангелді А. Қ. Қазақстандық футбол мектептерінде қақпашылар даярлығының жаттығу бағдарламаларын талдау // Педагогикалық ізденістер. – Орал, 2022. – №3. – Б. 101–109.
17. Бақтыгерей А. Н., Құрманбаев Б. Ә. Футболшылардың психологиялық тұрақтылығын арттыру әдістері // Қазақстан спорт ғылымы. – Алматы, 2023. – №5. – Б. 74–81.